

SINXRON TARJIMADA SIYOSIY TERMINLARNI O'GIRISHNING LEKSIK-FRAZEOLOGIK MUAMMOLARIGA DOIR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14643439>

Filol. f. d. Xayrulla HAMIDOV,
TDSHU professori, Toshkent, O'zbekiston.

Tel: +998 90 960 06 23;

E-mail: hamidovx@gmail.com

Durdona DAVRONOVA,

TDSHU 1-kurs magistranti, Toshkent, O'zbekiston

Tel: 91 507 12 23;

e-mail: davronova.durdona@icloud.com

Annotatsiya. *Ushbu maqolada o'zbek va turk tillari orasida sinxron va ketma-ket tarjimada siyosiy terminlarni o'girishning leksik-frazeologik muammolari qisman ko'rib chiqiladi. Unda asosiy e'tibor terminlar semantikasi va ularning uslubiy xususiyatlarini tarjimada saqlash masalasiga qaratiladi.*

Kalit so'zlar: *notiq nutqi, og'zaki tarjima, sinxron tarjima, ketme-ket tarjima, o'zaro yaqin tillar, siyosiy terminlar.*

Аннотация. *В данной статье частично рассматриваются лексико-фразеологические проблемы синхронного и последовательного переводов политических терминов между узбекским и турецким языками. Основное внимание в ней уделяется проблемам семантики терминов и сохранения их стилистических свойств в переводе.*

Ключевые слова: *речь докладчика, устный перевод, синхронный перевод, последовательный перевод, родственные языки, политические термины.*

Abstract. *This article partially examines the lexical-phraseological problems of translating political terms in synchronous and sequential translation between Uzbek and Turkic languages. It focuses on the semantics of terms and the preservation of their stylistic properties in translation*

Key words: *speaker's speech, interpretation, simultaneous interpretation, consecutive interpretation, related languages, political terms.*

Tilshunoslik fani taraqqiyotining hozirgi davrigacha ijtimoiy-falsafiy, siyosiy va davlat qurilishi bilan bog'liq atamalar mavzusi ilmiy tadqiqotlar kun tartibidagi muhim va dolzarb masalalardan biri bo'lib kelgan. XX asr oxiri va XXI asr boshlarida ushbu mavzudagi atamalarni o'rganish borasida tadqiqotlar olib borilgan.

Shunga qaramay, bu sohada barcha ishlar amalga oshirilib bo‘lindi, deb bo‘lmaydi. Xususan, so‘nggi yillarda O‘zbekistonda turkcha ijtimoiy-falsafiy va davlat qurilishi bilan bog‘liq atamalarning o‘zbek tiliga tarjima qilinishi (ayniqsa sinxron va ketma-ket tarjima) masalasi jiddiy ilmiy izlanishlar olib borilishi, ularni tarjimashunoslikning turli nuqtayi nazarlaridan ko‘rib chiqilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolani tayyorlashdan maqsad turk tilida qo‘llanib kelayotgan falsafiy-ijtimoiy, siyosiy va davlat qurilishi bilan bog‘liq ayrim atama va tushunchalarni aniqlash, ularni imkon doirasida tahlilga tortish, shuningdek boshqa tillardan turk tiliga o‘zlashib qolgan soha atamalarining so‘z xazinasida tutgan o‘rni, qo‘llanish maydonlari ustida fikr yuritish hamda ularning lisoniy belgilari va xususiyatlarini ta’kidlash, o‘zbek tiliga tarjimasi bo‘yicha xulosalar chiqarishdan iborat.

Ushbu maqolani tayyorlashda turk tilining izohli lug‘ati [1], turkcha ensiklopedik lug‘at [2] hamda turk va o‘zbek tillaridagi siyosiy adabiyotlar, shuningdek mediamatnlar, davlat rahbarlarining nutqlaridan foydalanildi. Bundan tashqari, maqolani tayyorlashda Turkiya Respublikasi Prezidenti Rajab Tayyib Erdog‘anning BMT Bosh Assambleyasida so‘zlagan nutqi asos olinib, ushbu nutqda qo‘llanilgan siyosiy terminlar tahlilga tortildi [4].

“Siyosat” terminining turk tilida ikki xil muqobili mavjud: siyaset (arab.) va politika (ital.). Ma’nosi: 1. Bir davlatda hukmron doiralar tomonidan ma’lum bir sohada amalga oshiriladigan nuqtayi nazarlar majmui; 2. Bir hukumatning boshqaruvda tutgan yo‘li, hukmronlik shakli; 3. Hukumatning muayyan sohada tutgan yo‘li: pul siyosati (para politikasi), soliq siyosati (vergi politikasi) va b. Hozirgi zamon turk tilida *politika* atamasi *siyaset* atamasiga nisbatan faolroq qo‘llaniladi, lekin ularning sifat shakllarini olsak, politik (siyosiy) so‘zi deyarli qo‘llanilmaydi. Nutqda siyasi (siyosiy) sifati qo‘llaniladi: siyasi partiler (siyosiy partiyalar), siyasi chekismeler (siyosiy tortishuvlar) kabi.

Tadqiq etilayotgan mavzuga bevosita tegishli bo‘lgan *devlet* (davlat) terminini oladigan bo‘lsak, turk tilining izohli lug‘atida arab tilidan o‘zlashgan ushbu atamaga quyidagicha izoh beriladi: *Hudud butunligi bilan bog‘liq shaklda siyosiy tashkillashtirilgan, madaniy birlikka asoslangan, boshqarilayotgan xalq yoki elatlarning muayyan chegara ichida yashashidan tashkil topgan siyosiy jamiyat (guruh)* [1]. Misol: *Filistin devletin vücut bulması artık daha fazla ertelenemez.* Tarjimasi: *Falastin davlatining mavjud bo‘lishi masalasini endi kechiktirib bo‘lmaydi* kabi.

Shuni unutmaslik kerakki, o‘zbek tilida davlat deganda mamlakat, o‘lka yoki respublika ham tushuniladi: rivojlangan davlatlar, Markaziy Osiyo davlatlari kabi.

Lekin bular turk tilidagi ijtimoiy-siyosiy adabiyotlarda gelişmiş devletler yoki Merkez Asya devletleri deb emas gelişmiş ülkeler, Orta Asya cumhuriyetleri deb beriladi.

X.Hamidov va N.Azzamovalar bir maqolalarida shunday yozishgan: “Devlet” soʻzining bir nechta maʼnosini usmoniyar sulolasining eng mashhur sultonlaridan boʻlgan Qonuniy Sulton Sulaymon (Kanuni Sultan Süleyman)ning davlat haqida yozgan quyidagi satrlaridan ham bilib olish mumkin:

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi [5,25].

(Tarjimasi: *Xalq ichida moʻtabar hech narsa yoʻq davlat kabi,*

Boʻlmagay davlat jahonda bir nafas sıhhat kabi).

Bu satrlarda qoʻllanilgan “devlet” (davlat) soʻzi “boylik”, “mol-dunyo” maʼnosini ifodalab kelgan. Demak, oʻzbek va turk tillarida devlet (davlat) soʻzi “boylik”, “mol-dunyo” maʼnosida bir xil maʼno kasb eta oladi” [1].

Devlet (davlat) soʻzi badiiy adabiyotda koʻtarinki uslubda keng qoʻllaniladi: *Hazine-i devlet hukukuyla oyun olur mu? Vallahi biz geberip gitmiş olsak, yüz sene sonra evlat ve ahfadımızdan bu parayı tahsil ederler [6,225].* Tarjimasi: *Xazinai davlat huquqi bilan oʻynashib boʻladimi? Xudo haqqi, biz oʻlib ketsak ham, yuz yildan keyin avlod-ajdodlarimizdan u pulni baribir undirib olishadi.*

Hozirgi zamon turk tilida devlet soʻzi asosida devletçilik (davlatçilik) atamasi ham yasalgan, lekin ushbu soʻz “iqtisodiy faoliyatning davlat tomonidan yuritilishi, davlatning iqtisodiy va ijtimoiy sohalarga aralashishi, ustunligini taqozo etuvchi tizim” maʼnosini ifodalovchi iqtisodiy atamadir. Ushbu soʻz oʻzbek tilida iqtisodiy atama sifatida emas siyosiy va jamiyatshunoslik termini sifatida qoʻllanilmaydi. Masalan, Amir Temur davrida davlatçilik anʼanalari yanada mustahkamlandi. Bu erda davlat tuzumi koʻzda tutilmoqda.

Devlet atamasi asosida turk tilida birikma shaklidagi siyosiy terminlar ham yasalgan. Masalan, *laik devlet* (sekulyar davlat) termini “Turkiya Respublikasida dinning davlat ishlariga, davlatning esa diniy faoliyatga aralashmasligini koʻzda tutgan, dunyoviy, konstitutsion tizim” [1] maʼnosida, yoki derin devlet (teran davlat) atamasi “mamlakatni toʻla quvvat bilan boshqaruvchi, norasmiy hokimiyat” [1] maʼnosida qoʻllaniladi. «Derin» soʻzining oʻz maʼnosi “chuqur, teran” boʻlsa, koʻchma maʼnosi “rasmiy davlat niqobi ostida faoliyat yurituvchi norasmiy davlat”dir [3,130].

Devlet atamasiga sinonim boʻlgan tushuncha **kamu** (davlat, jamiyat) dir. Masalan, «kamu sektörü» tushunchasi «devlet sektörü» (iqtisodiyotning davlat sektori) tushunchasiga sinonimdir. Bu erda kamu soʻzi “devlet” maʼnosini toʻla bera oladi, lekin kamuoyu (jamoatchilik fikri) soʻzida kamu “jamiyat”, “jamoatchilik” maʼnosiga ega. Turkcha ijtimoiy-falsafiy va davlat qurilishi bilan bogʻliq atamalardan

yana biri devlet (davlat) atamasining sinonimi hisoblangan arab tilidan o‘zlashgan «iktidar» termini bo‘lib, u hozirgi turk tilida “davlat boshqaruvini o‘z qo‘lida tutish, ya’ni hokimiyat sifatida davlatning kuchini qo‘llash vakolati” (Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma etkisi) ma’nosini ifodalaydi. Shuningdek, bunday hokimiyatni o‘z qo‘lida tutib turgan kishi yoki organ ham «iktidar» deyiladi. Demak, “iktidar” termini o‘zbek tilida hukumat (hokimiyat) bo‘lar ekan: Turgut Özel iktidarı (Turgut O‘zal hukumati), AK Parti iktidara geldi (AT partiyasi hokimiyat tepasiga keldi), Asker iktidara el koydu (Armiya davlat hokimiyatini o‘z qo‘liga oldi) [1] kabi.

Davlat tuzumi bilan bog‘liq atamalar sirasiga kiruvchi yana bir muhim tushuncha “mustaqillik”, “davlat mustaqilligi”dir. O‘zbek tilidagi “Mustaqillik”, “davlat mustaqilligi” tushunchalarining turkcha muqobili “*bağimsızlık*”dir. Ushbu sof turkcha atama (*bağimsızlık*) *bağ* (*bog‘*), *bağlamak* (*bog‘lamoq*) so‘zlari bilan o‘zakdosh bo‘lgan *bağım* – “bir kishi, bir kuch yoki har qanday narsaning ta’siri, buyrug‘i, qo‘l ostida bo‘lish holati” ma’nosiga ega bo‘lib, *bağimli* deganda “1. Bir kishi, bir jamiyat yoki bir hukumatning boshqasiga bo‘ysunishi, tobeligi; birovning boshqaruvi yoki nazorati ostida bo‘lish, mustaqil harakat qila olmaslik; 2. Fikrlash, harakat qilishda bir mafkura yoki oqimga bog‘liqlik, tobelik va o‘zini unga bag‘ishlagan bir narsaga muhtalolik” [1] tushuniladi.

Bağimli sifatining antonimi *bağimsız* sifatidir. Ushbu sifat negizida yasalgan siyosiy atama esa *bağimsızlık* (mustaqillik) so‘zi hisoblanadi. Hozirgi turk tilida, xuddi o‘zbek tilida bo‘lgani kabi *bağimsızlık* atamasiga sinonim sifatida arab tilidan o‘zlashgan *istiklal* (“*istiqlol*”) so‘zi qo‘llaniladi. Lekin ushbu so‘zning qo‘llanish maydoni “*bağimsızlık*” so‘zichalik keng emas. Bu o‘zlashgan so‘z ko‘proq badiiy adabiyot uslubida uchraydi.

Kezi kelganda shuni ta’kidlash kerakki, turk tilida arab tilidan o‘zlashgan *mustakil* so‘zining lug‘aviy ma’nosi “alohida”, “mustaqil” bo‘lsa-da “mamlakatning iqtisodiy va siyosiy mustaqilligi” ma’nosida kelmaydi. Faqat *mustakil ev* (*alohida uy, hovli*), *mustakil daire* (*alohida xonadon, kvartira*), *mustakil bina* (*alohida joylashgan bino*) birikmalaridagina qo‘llanadi, xolos: *Biz apartmanda değil mustakil evde oturuyoruz – Biz ko‘p qavatli uyda emas, hovlida (uchastkada) yashaymiz*. Shuni hisobga olib, turk tilini chuqur bilmaydigan tarjimon ba’zan xatolikka yo‘l qo‘yishi mumkin.

Bağimsızlık so‘zining yana bir sinonimi *egemenlik*dir. Turkcha *ege* so‘zi “bir bolani himoya qilgan, ishlariga qaragan va uning harakatlari uchun ma’sul kishi” ma’nosini anglatadi. Unga – *men* yasovchisi qo‘shilishi orqali *egemen* so‘zi yasalgan. *Egemen* so‘zining lug‘aviy ma’nosi: 1. hukmron, hokim, boshqaruvni hech qanday cheklovsiz amalga oshiruvchi, mustaqil (*egemen devlet – mustaqil davlat, Egemenlik*

kayıtsız şartsız milletindir – Hukmronlik, qaydsiz, shartsiz millatnikidir). 2. Soʻzini oʻtkazuvchi, ustunlikka ega boʻlgan kishi [1]. *Egemenlik* soʻzining «gegemonlik» maʼnosi ham bor.

Maʼlumki, Turkiyada XX asrning 50-60-yillarida har sohada boʻlgani kabi, til sohasida ham jiddiy islogʻatlar boshlandi. Til sohasidagi islohatlar (soʻzlarni turkchallashtirish jarayoni) *özleştirme hareketi* nomini oldi. Bu davrda, turkchada qoʻllanilayotgan arabcha va forscha unsurlar qayta koʻrib chiqila boshlandi. Yevropa tillaridan kirib kelayotgan, yozma va ogʻzaki nutqda yaxshi joylashib olgan va sof turk tilida muqobili boʻlmagan unsurlarga esa unchalik toʻsqinlik qilinmadi. Lekin, baʼzi turkolog olimlar evropa tillaridan oʻzlashgan soʻz va atamalar xususida qizgin bahslarni davom ettirishdi, baʼzi evropacha soʻzlarni isteʼmoldan chiqarib tashlash va oʻrniga turkiy soʻzlar qoʻyishga urindilar. Shunday bir davrda uzoq vaqt qoʻllanib kelingan arabcha atamalar evropacha shakllar bilan almashtirishga harakat qilingan [5,156]. Masalan, *iktisat* soʻzi evropacha *ekonomi* soʻzi bilan, arabcha *siyaset* soʻzi evropacha *politika* soʻzi bilan almashtirilgan, lekin baribir, nutqda ularning har ikkala shakli ham saqlanib qolgan. Bugungi kunda turk tilida *iktisat* soʻzidan koʻra *ekonomi*, *siyaset* soʻzidan koʻra *politika* soʻzi faolroq qoʻllanib kelinmoqda: *Türkiye ekonomisi*, *dış politika*, *iz politika* va h. Bunday misollarni Turkiyada chiqadigan davriy nashrlarda tez-tez uchratish mumkin: *Ev ekonomisine destek olunacak. Tekstil ve konfeksiyon başta olmak üzere ev üretimini destekleyen bir vergi sistemi getirilecek* [6]. Tarjimasi: *Uy iqtisodiyotiga (roʻzgʻorga) koʻmak beriladi. Tekstil va tayyor kiyim sanoatidan boshlab kasanachilikni qoʻllab-quvvatlovchi soliq tizimi joriy qilinadi*. Yoki: *Osmanlı ve Türk tarihi uzmanı Hintli Prof. Feroz Ahmet ile Türkiye'nin dış politikasını konuştuk* [6]. Tarjimasi: *Usmonli va Turkiya tarixi mutaxassisi hindistonlik professsor F.Ahmed bilan Turkiyaning tashqi siyosati haqida suhbat qildik* kabi.

Turk tili ijtimoiy-siyosiy atamashunosligining salmoqli qismini qonun chiqaruv organlari bilan bogʻliq atamalar tashkil etadi. Hokimiyatning taqsimlanishi maʼnosidagi *güçler ayrılığı*ga koʻra hokimiyat uchga boʻlinadi va ulardan asosiysi *yasama* (*qonun chiqaruv*)dir. Sof turkcha *yasama* atamasining oʻzagini tashkil etuvchi *yasasoʻzi* – “qonun” demakdir. Uning lugʻaviy maʼnosi “belgilangandan ortiqcha xatti-harakatlarni cheklovchi qoidalar, ijtimoiy hayotda oʻzoʻzidan yuzaga kelgan va rioya qilinishi jamiyatda majburiy boʻlgan jamoa tartiblari, fikr mantiqiy qimmatga ega boʻlishi uchun amal qilinishi shart boʻlgan asos”dir. Konstitutsiya turk tilida *anayasa* boʻladi, yaʼni *ana-* ona (asosiy), *yasa-* qonun: *Yasaklara saygılıyız. Anayasanın kuluyuz kölesiyiz (Taʼqiqnlarni hurmat qilamiz. Konstitutsiyaning qulimiz)*. *Anayasa* soʻzi bir qancha yuridik atamalarning yasalishida ishtirok etadi: *Anayasa mahkemesi (Konstitutsion sud)*, *Anayasa mahkemesinin görev ve etkileri*

(*Konstitutsion sudning vazifa va vakolatlari*) kabi. Shuni ta'kidlash kerakki, hozirgi turk tilida *yasaso'zi* bilan bir qatorda arabchadan o'zlashgan *kanunso'zi* ham keng qo'llanadi. Agar usmoniy davrida qo'llanilgan *kanun* so'zining ma'no maydoni hozirgi o'zbek tilidagi ma'noga to'la mos bo'lgan bo'lsa (*Kanunlardan, ölümlerden, şehitlerden bahsedip, lafi faamüden insan öldürmede düğümlüyor - Qonunlar, o'limlar, shahidlar haqida gapirib, gapni so'ngida inson o'ldirishga olib kelayapti*), uning hozirgi zamon turk tilidagi ma'nosi o'zbek tilidagi "qonun" so'zidan ancha farqli, ya'ni "qoida" so'ziga to'g'ri keladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy-falsafiy, siyosiy va davlat qurilishi bilan bog'liq terminlar tadqiqi sinxron va ketma-ket tarjimaning ham nazariy, ham amaliyot bilan bog'liq masalalaridan biri bo'lib, ushbu maqolada masalaning bir jihatiga e'tibor qaratildi va yaqin istiqbolda bu boradagi ishlar yanada chuqurlashtiriladi va asosiy e'tibor Turkiy Davlatlar tashkiloti sammitlari materiallarida ko'p uchraydigan siyosiy terminlarni o'rganishga qaratiladi, deb o'ylaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

[1] – Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, 9. Baskı, Ankara, 1998.

[2] – Dictionnaire Larousse, Ansiklopedik Sözlük, Cilt 1-6. Milliyet, İstanbul, 1993-1994.

[3] – X.Hamidov, N.Azzamova. Turkcha ijtimoiy-falsafiy va siyosiy atamalar tarjimasiga doir, Tarjima masalalari. Ilmiy maqolalar to'plami. – Toshkent: Muharrir, 2012, 127-139-b.

[4] – Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. <https://www.youtube.com/live/Yc7RzMQONSY?si=bWgX77Q-ZFZXlizR>

[5] – Turk tilidan amaliy mashg'ulotlar uchun matnlar. Türkçe Pratik Dersler için Metinler, Taşkent, 2007.

[6] – Güntekin R. N., Çalıkuşu, Roman, İstanbul, 39.baskı